

АЛГОРИТМІЧНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ НА ОПТОВОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ

Основним завданням впровадження комп'ютерних систем у галузі енергетики є забезпечення фахівців необхідними даними для якісного і обґрунтованого ухвалення рішень, які ґрунтуються на використанні достовірної інформації про динаміку змін ключових показників функціонування ринку та забезпечують певною мірою мінімізацію ризиків впливу зовнішніх факторів на формування цін на ринку. Правильне прийняття рішень на різних рівнях управління забезпечує надійне та економічне функціонування енергопідприємств виробників електроенергії, активних споживачів та інших учасників ринку - постачальників енергії та допоміжних послуг, споживачів. Якщо класифікувати та ідентифікувати місце комп'ютерної системи моделювання в складі комплексу систем інформаційно-технологічного забезпечення процесів прийняття рішень в електроенергетиці, то вона є середовищем комп'ютерних моделей процесів функціонування енергетичних об'єктів ринкової структури [1].

Функція моделювання комп'ютерної системи обумовлює необхідність аналітичної обробки вхідних оперативних і ретроспективних даних функціонування суб'єктів і сегментів ринку з наступною підготовкою інформації для процесів оцінки і прогнозування показників діяльності. Однією із важливих комп'ютерних моделей оцінки процесів функціонування ринку є модель аналізу динаміки попиту на електроенергію на ціноутворюючих сегментах оптового ринку.

Розглянемо процес утворення моделі, який починається з визначення вхідних і вихідних змінних величин і параметрів моделі та формалізації критеріїв оцінки попиту. Відповідно до Правил ринку визначено наступні часові інтервали в організації процесу купівлі-продажу електроенергії: доба постачання - доба, в якій відбувається фізичне постачання обсягів електричної енергії, визначених за результатами торгів; розрахунковий період – мінімальний відрізок часу доби постачання (година), щодо якого визначено результати торгів (ціна та обсяги) на сегменті ринку. Вихідними даними аналізу динаміки розподілу купівлі-продажу електроенергії для оцінки попиту на оптовому ринку в розрізі часток сегментів ринку є наступні погодинні вхідні величини:

1) $q^{\text{РДД},k}(i, j)$ - обсяги продажу електроенергії в об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України та Енергетичному острові «Бурштинська ТЕС» (БуТЕС) на ринку двосторонніх договорів (РДД);

2) $q^{\text{РДН},k}(i, j)$ - акцептовані обсяги купівлі-продажу в ОЕС та БуТЕС на ринку «на добу наперед» (РДН);

3) $q^{\text{ВДР},k}(i, j)$ - акцептовані обсяги купівлі-продажу в ОЕС та БуТЕС на внутрішньодобовому ринку (ВДР);

4) $q^{\text{БР},k}(i, j)$ - обсяги балансуєчої енергії «вгору» та «вниз» в ОЕС та БуТЕС на балансуєчому ринку (БР);

5) $p^{\text{РДН},k}(i, j)$ - маржинальна ціна в ОЕС та БуТЕС на РДН.

Наведені позначення змінних обсягів і ціни узагальнено подаються наступним чином:

а) $q^{s,k}(i, j)$ – обсяг продажу на сегменті $s \in \{\text{РДД, РДН, ВДР, БР}\}$ у системі $k \in \{\text{ОЕС, БуТЕС}\}$, що склався на аукціоні у розрахункову годину $j \in (1, 24)$ доби постачання $i \in (01.01, \dots, 31.12)$;

б) $p^{\text{РДН},k}(i, j) p^{s,k}(i, j)$ – ціна продажу на сегменті s у системі k , що склався у годину j доби i .

Вважатимемо, що розглядається тільки маржинальна ціна на РДН у системі ОЕС, як визначальна (індикативна), за якою обчислюються всі цінові показники про витрати на допоміжні послуги у процесі виробництва, постачання і розподілу електроенергії у ОЕС.

Показниками оцінки попиту на оптовому ринку будемо вважати наступні вихідні величини, які позначимо наступним чином:

1) $\{v^s(n, j) | j = \overline{1, 24}, s \in (\text{РДД, РДН, ВДР, БР})\}$ - погодинні профілі середніх обсягів продажу електроенергії на сегментах ринку s за період постачання (сезонною ознакою) $n \in (\text{рік, кліматичний період, місяць})$;

2) $\{w^s(n, j) | j = \overline{1, 24}, s \in (\text{РДД, РДН, ВДР, БР})\}$ - погодинні профілі відсотків (часток) середніх обсягів продажу електроенергії на сегментах ринку s за період постачання n ;

3) $\{v^s(n) | n \in (\text{рік, кліматичний період, місяць}), s \in (\text{РДД, РДН, ВДР, БР})\}$ - інтервальні (сезонні) профілі середніх (середньогодинних, середньодобових) обсягів продажу електроенергії на сегментах ринку s ;

4) $\{w^s(n) | n \in (\text{рік, кліматичний період, місяць}), s \in (\text{РДД, РДН, ВДР, БР})\}$ - інтервальні (сезонні) профілі відсотків (часток) середніх обсягів продажу електроенергії на сегментах ринку s ;

5) $\{z^{\text{РДН}}(n, j) | j = \overline{1, 24}\}$ - погодинні профілі середньої (середньозваженої) ціни продажу електроенергії на РДН за сезонною ознакою n ;

6) $\{z^{\text{РДН}}(n) | n \in (\text{рік, кліматичний період, місяць})\}$ - інтервальні (сезонні) профілі середньої (середньозваженої) ціни продажу електроенергії на РДН.

Для оцінки попиту розрахунок профілів визначається наступними алгоритмами:

$$v^s(n, j) = \frac{1}{K(n)} \sum_{i \in S(n)} (q^{s, \text{OEC}}(i, j) + q^{s, \text{ByTEC}}(i, j)), \quad w^s(n, j) = \frac{v^s(n, j)}{\sum_s v^s(n, j)},$$

$$v^s(n) = \sum_{j=1}^{24} v^s(n, j); \quad w^s(n) = \frac{v^s(n)}{\sum_s v^s(n)},$$

$$z^{\text{РДН}}(n, j) = \frac{\sum_{i \in S(n)} p^{\text{РДН, ОЕС}}(i, j) \times q^{\text{РДН, ОЕС}}(i, j)}{\sum_{i \in S(n)} q^{\text{РДН, ОЕС}}(i, j)}, \quad z^{\text{РДН}}(n) = \frac{1}{24} \sum_{j=1}^{24} z^{\text{РДН}}(n, j),$$

де $S(n)$ – множина одиниць часу, що належать до інтервалу сезонності $n \in (\text{рік, зима, весна, літо, осінь, місяць})$, $K(n) = |S(n)|$ – кількість одиниць часу інтервалу.

В результаті використання алгоритмічної моделі надається можливість визначати наступні залежності: ціни купівлі-продажу (погодинну, інтервальну) від структури продажу електроенергії; загального обсягу (погодинного, інтервального) від структури продажу електроенергії.

Інтегрованим критерієм оцінки динаміки попиту в наведеній моделі визначено загальну (середньодобову) ціну електроенергії з урахуванням ціни на РДН, яка визначається за формулами:

$$Z(n) = \sum_s \sum_{j=1}^{24} \sum_{i \in S(n)} p^{\text{РДН, ОЕС}}(i, j) \times (q^{s, \text{OEC}}(i, j) + q^{s, \text{ByTEC}}(i, j)), \quad \tilde{Z}(n) = \frac{1}{K(n)} Z(n).$$

Для аналізу динаміки змін обсягів попиту на електроенергію на відповідних сегментах ринку та ціни на РДН використано модельні профілі за період з 2020 по 2021 роки [2]. А саме - погодинні середні обсяги і ціна продажу, посезонні середньодобові обсяги і ціна продажу, річний середньогодинний обсяг і ціна продажу електричної енергії на сегментах ринку.

В таблиці наведені результати розрахунків відсоткових річних, сезонних профілів динаміки попиту на електроенергію, яка визначає структуру продажу та приріст ціни і обсягів для якісної оцінки залежностей цих основних показників функціонування оптового ринку.

За річними, сезонними профілями можна встановити наступні тенденції у зміні структури продажу електроенергії на оптовому ринку – постійними компонентами є РДД до 70-75%, РДН до 25-30%, ВДР до 5%, а змінною (непостійною) компонентною є БР.

Прирости ціни та обсягу у цих профілях мають певну залежність у динаміці напряму зміни. Так, напрями зміни обсягу і ціни у поточному розрахунковому періоді постачання в цілому збігаються, але сповільнення спаду ціни поточного періоду (літо 2020р. у -2%) обумовлює зростання

обсягу наступного періоду (осінь 2020р. у 17%), а пришвидшення зростання ціни поточного періоду (зима 2021р. у 40%) обумовлює спадання обсягу наступного періоду (весна 2021р. у -15%). Наведені в таблиці результати ґрунтуються на погодинних значеннях шуканих величин. Їх короткий аналіз оціночно показав, що за погодинним профілем середніх обсягів у 2020 році для годин 1-16 частка БР складає 10-20%, що є орієнтовно половиною від частки РДН у 25-30%. Це може вказувати на «не ефективну» участь частини учасників аукціону РДН, внаслідок недостатньо якісного прогнозування тенденцій на ринку або наявність «коаліційної гри» деяких учасників ринку. Що було враховано у 2021 році і частка БР у погодинному розрізі вже склала 1-4%.

Таблиця 1 – Результати розрахунків алгоритмічної моделі

Профіль	Період постачання		Відсоток					
	Рік	Інтервал(сезон, година)	Обсяг РДД	Обсяг РДН	Обсяг ВДР	Обсяг БР	Прирі ст ціни	Прирі ст обсяг у
Річний середньо годинний	2020		78,3%	27,4%	4,5%	-10,2%		
	2021		71,6%	25,2%	3,6%	-0,3%	39,3%	6,4%
Посезонний середньо годинний	2020	Зима	68,3%	30,8%	2,1%	-1,2%		
		Весна	79,6%	30,3%	4,7%	-14,7%	-7,1%	-24,5%
		Літо	89,4%	24,7%	6,1%	-20,3%	-2,2%	-10,6%
		Осінь	80,1%	22,7%	5,8%	-8,7%	14,9%	17,3%
	2021	Зима	69,5%	25,9%	2,9%	1,7%	40,6%	25,1%
		Весна	73,3%	23,3%	6,3%	-2,9%	-38,1%	-15,0%
		Літо	74,4%	23,9%	2,5%	-0,8%	26,9%	-8,5%
		Осінь	69,7%	27,4%	2,6%	0,3%	63,6%	7,5%

Результати розрахунків створюють основу для побудови комп'ютерних імітаційних моделей, які відображають залежності взаємопов'язаних динамічних потокорозподілів - обсягів та фінансів на всіх стадіях технологічного процесу виробництва, передачі і розподілу електроенергії.

1. Євдокимов, В. А., Борукаєв, З. Х., & Остапченко, К. Б. (2024). Комп'ютерна система моделювання процесів ціноутворення на оптовому ринку електроенергії. *Технічна електродинаміка*, 2, 72-81. <https://doi.org/10.15407/techned2024.02.072>
2. Результати торгів: Оператор ринку. https://www.oree.com.ua/index.php/control/results_mo/DAM